

Universiteiten van Nederland

Stageovereenkomst wetenschappelijk onderwijs

Universiteit

Instelling:

Faculteit/vakgroep:

Adres:

Telefoonnummer:

Email:

Stageverlener

Stageverlener/bedrijf:

Telefoonnummer:

Email:

Stagiair

Naam:

Telefoonnummer:

Email:

Gegevens overeenkomst

Stageovereenkomst tussen de Universiteit, Stageverlener en de Stagiair

[Zie toelichting bij UNL model stageovereenkomst](#)

Gegevens stageovereenkomst

Stagiair	Naam:
	Adres:
	Telefoonnummer:
	Email:
Niet EU/EER Student	V-nummer
	Verklaart hierbij dat hij/zij: <ol style="list-style-type: none">1. is ingeschreven als student aan een Nederlandse onderwijsinstelling voor de duur van deze overeenkomst;2. beschikt over een geldige Nederlandse (studie-)verblijfsvergunning die tenminste de periode van de Stage omvat.3. Een kopie van de verblijfsvergunning wordt bij deze overeenkomst gevoegd.4. Een afschrift van deze overeenkomst dient in bezit te zijn van de Universiteit en de Stageverlener.
Opleiding: (doorhalen hetgeen niet van toepassing is)	Bachelor/Master
Universiteitsbegeleider	Naam:
	Adres:
	Telefoonnummer:
	Email:

Stagebegeleider	Naam:
	Functie:
	Adres:
	Telefoonnummer:
	Email:
Optioneel Studieadviseur	Naam:
	Telefoonnummer:
	Email:
Project	Titel:
	Onderwerp:
	Omschrijving:

Stageperiode	Van	tot
Locatie Stage		
Vakcode		
Het aantal ECTS-studiepunten voor de Stage		
Stagevergoeding¹	€	bruto per maand
Onkostenvergoeding²	€	netto per maand
Verlof	De Stagiair heeft recht op	verlofdagen
Optionele bepalingen verzekeringen/MAT/PIC (zie artikel 16.6)	Verklaart: Artikel 16.4 <input type="checkbox"/> van toepassing <input type="checkbox"/> niet van toepassing Artikel 16.6 <input type="checkbox"/> van toepassing <input type="checkbox"/> niet van toepassing	
Specificatie ingebrachte achtergrondkennis (inclusief computersoftware) t.b.v. de Stage door de Universiteit en/of Stagiair		

1 Vergoedingen zullen worden gespecificeerd naar brutobedragen, behalve daar waar ze zijn bedoeld als directe compensatie van kosten gemaakt door de stagiair die volgens afspraak voor rekening komen van de Stageverlener. Met een stagevergoeding wordt een kostenvergoeding bedoeld. Er is fiscaal gezien sprake van loondienst bij de stageverlenende instelling wanneer de stagevergoeding (artikel 7.1) meer is dan enkel een onkostenvergoeding op grond waarvan in dat geval sociale premies (waaronder loonbelasting) moeten worden ingehouden. Arbeidsrechtelijk gezien is er geen werknemersrelatie en derhalve geen sprake van een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek maar van leren in de praktijk, waarbij de werkgeversaansprakelijkheid (artikel 7:658 BW) wel van toepassing is.

2 Een reis- of redelijke onkostenvergoeding wordt niet beschouwd als inkomsten. Op daadwerkelijk gemaakte reis- of redelijke studie(on)kostenvergoeding worden door de Stageverlener geen sociale premies (waaronder loonbelasting) ingehouden.

Bijzonderheden

- Houd er rekening mee dat voor bepaalde landen (buiten de EER) een onderzoeksvergunning noodzakelijk kan zijn (bijvoorbeeld: <https://www.nvwa.nl/onderwerpen/nagoya-protocol> <https://www.cbd.int/abs/text/>)
- Eventuele door eindbeoordelaar in art. 6 lid 4 aangewezen gedelegeerde bevoegde <.....>;
- Eventuele afwijking van de geheimhoudingsverplichting van de vertrouwelijke informatie in het Stageverslag genoemd in art. 10 lid 2, is met een gemotiveerd beroep bij de Universiteit te verlengen tot een maximum van in beginsel 5 jaar en bij langjarige veredelingstrajecten danwel geneesmiddelenontwikkeling inclusief labs- en bioinformaticatrajecten die hier dienend aan zijn, of andere bijzonder sensitieve kennis en technologie met negatieve gevolgen voor de nationale veiligheid van ons land en aantasting van de Nederlandse innovatiekracht tot < > jaar.
- Er kan aanleiding zijn om vóór het einde van de Stageovereenkomst de van toepassing zijnde uitzonderingstermijnen van geheimhouding schriftelijk vast te leggen tussen Stageverlener en Stagiair/Universiteit, waarbij deze overeengekomen termijnen deel zullen uitmaken van deze Stageovereenkomst.
- Anders....

Bijzonderheden in geval van nood (bijvoorbeeld als gevolg van corona)

- De Stagiair is verplicht zich te houden aan de gezondheidsmaatregelen die in het land van toepassing zijn en die door de Stageverlener zijn genomen;
- De Stagebegeleider is het primaire aanspreekpunt voor de Stagiair in geval van nood;
- De Stagebegeleider neemt de verantwoordelijkheid op zich als er hulp nodig is (bijv. contact met de ambassade);
- Stagiair, Universiteitsbegeleider en Stagebegeleider komen tot een alternatief hoe het Stagewerkplan uitgevoerd wordt, indien de Stagiair zijn Stage niet kan afronden op locatie.
- Anders....

Bedrijfshuisregels en instructies	De bedrijfseigen voorwaarden (huisregels, code of conduct, vergoedingen, aanwezigheidsregistratie, verlofregeling, ziektemelding, etc.) kunnen hier aanvullend worden toegevoegd en zijn op de Stagiair van toepassing met inachtneming van artikel 9.2 <i>Voorwaarden Stageovereenkomst</i> .
Versienummer 1.0	Na afstemming met het bedrijfsleven via een gehouden internetconsultatie is deze stageovereenkomst vastgesteld door het bestuur van Universiteiten van Nederland (UNL) op 24 juni 2022.

Onlosmakelijk en integraal onderdeel van deze Stageovereenkomst zijn:

- De aan deze Stageovereenkomst gehechte 'Voorwaarden Stageovereenkomst wetenschappelijk onderwijs' welke met de ondertekening van de Stageovereenkomst door de Universiteit, Stagiair en Stageverlener worden aanvaard.
- Landelijke afspraken intellectuele eigendom en studenten: [Addendum Richtsnoer IER en Studenten](#).

De ondertekenende partijen verklaren de overeenkomst en de daarbij behorende 'Voorwaarden Stageovereenkomst wetenschappelijk onderwijs' te hebben gelezen en volledig te begrijpen.

De partijen van deze Stageovereenkomst zijn aldus overeengekomen op:

Stagiair	Namens de Stageverlener	Namens de Universiteit
digitale handtekening	digitale handtekening	digitale handtekening
Naam:	Naam:	Naam:
	Functie:	Functie:

Zorg ervoor dat de Universitair ondertekenaar gemachtigd is om de Stageovereenkomsten te ondertekenen. Neem bij twijfel contact op met de jurist van de betreffende afdeling van de Universiteit. Indien gewenst kunnen alle pagina's van deze stageovereenkomst van een paraaf worden voorzien.

Voorwaarden stageovereenkomst wetenschappelijk onderwijs

Artikel 1 BEGRIPSBEPALING

- 1.1 Opleiding: een bachelor of masteropleiding binnen de Universiteit, zoals opgenomen in het CROHO-register.
- 1.2 Universiteitsbegeleider: de docent van de Opleiding die vanuit de Universiteit de begeleiding en beoordeling van de Stage en/of thesis op zich neemt.
- 1.3 Stagecoördinator: toezichthouder op de Stageprocessen vanuit de Opleiding.
- 1.4 Stageregeling: een door de Opleiding opgestelde regeling met daarin opgenomen de door de Opleiding vastgelegde regels omtrent de Stage, waaronder de doelstelling en inhoud van de Stage.
- 1.5 Stagewerkplan: een door de Stagiair opgesteld plan, waarin in overleg met de Opleiding en de Stageverlener de leer- en werkactiviteiten zijn vastgelegd die de Stagiair tijdens de Stage zal verrichten. Eventueel kan een datamanagementplan hier onderdeel van uitmaken.
- 1.6 Stagebegeleider: de medewerker van de Stageverlener die de Stagiair op de werkplek begeleidt tijdens de Stage.
- 1.7 Stage: praktijkvorming die onderdeel uitmaakt van het curriculum.
- 1.8 Stageverlener: Stagebiedende organisatie.
- 1.9 Stageovereenkomst: de overeenkomst tussen de Universiteit, de Stageverlener en de Stagiair of tussen de Universiteit en de Stagiair.
- 1.10 Stagiair: een student ingeschreven bij een Opleiding van de Universiteit met wie een Stageovereenkomst wordt gesloten.
- 1.11 Universiteit: de instelling waar de Stagiair als student is ingeschreven.

Artikel 2 DOEL VAN DE STAGE

- 2.1 De Stagiair wordt in de gelegenheid gesteld om praktische ervaring op te doen bij de Stageverlener ten behoeve van de Opleiding aan de Universiteit waar de Stagiair is ingeschreven.
- 2.2 De Stage is onderdeel van het curriculum. De verplichte onderdelen van de Stage zijn beschreven in de geldende studiegids, de Onderwijs- en Examenregeling en/of in de Stageregeling van de Universiteit.
- 2.3 Het doel van de Stage en de te verrichten activiteiten zijn opgenomen in het Stagewerkplan dat als bijlage bij de Stageovereenkomst is gevoegd.

Artikel 3 INZET UREN

De in te zetten uren zijn voor de Stagiair gelijk aan de werktijden binnen de organisatie van de Stageverlener met een maximum van 8 uren per dag, tenzij anders vermeld in het Stagewerkplan. Daarnaast heeft de Stagiair recht om op de in het Stagewerkplan aangegeven tijden deel te nemen aan onderwijsactiviteiten bij de Universiteit (artikel 8.3), waaronder begrepen overleg met de Universiteitsbegeleider.

Artikel 4 STATUS VAN DE STAGIAIR

- 4.1 De Stage is gericht op het uitbreiden van eigen kennis, vaardigheden en ervaring van de Stagiair, ten behoeve van zijn opleidingsprogramma. De Stageovereenkomst beoogt daarom geen arbeidsovereenkomst te zijn in de zin van artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek en is ook niet als zodanig bedoeld.
- 4.2 Gedurende de Stage blijft de Stagiair ingeschreven als student van de Universiteit.
- 4.3 De Stage wordt vervuld onder verantwoordelijkheid en supervisie van de Opleiding waar de Stagiair is ingeschreven.
- 4.4 Uit de Stage kunnen geen beperkingen voortvloeien met betrekking tot toekomstige werkzaamheden van de Stagiair bij andere instellingen/bedrijven.
- 4.5 De Stageverlener zal gedurende de op het voorblad onder 'gegevens Stageovereenkomst' genoemde duur met de Stagiair, naast deze Stageovereenkomst, geen andersoortig (tijdelijk) dienstverband aangaan, waaronder alsmede te verstaan inlening of tewerkstelling op overige basis.
- 4.6 De Stagiair zal gedurende de in de Stageovereenkomst genoemde periode, naast deze Stageovereenkomst geen andere verplichtingen aangaan met de Stageverlener, diens leveranciers, cliënten of andere relaties.

Artikel 5 BEGELEIDING

- 5.1 De Stagebegeleider ziet namens de Stageverlener toe op het verloop van de Stage.
- 5.2 Stagebegeleider en Stagiair voeren met enige regelmaat dan wel naar behoefte een begeleidingsgesprek en een aantal evaluatiegesprekken, bij voorkeur halverwege en na afloop van de Stageperiode.
- 5.3 De Stagiair dient een maand voor aanvang van de Stage een Stagewerkplan in bij de Universiteitsbegeleider en de Stagebegeleider waarin de

begeleiding concreet zal worden gemaakt. De Universiteitsbegeleider en de Stagiair voeren tenminste eenmaal een voortgangsgesprek.

- 5.4 De Stagebegeleider en de Universiteitsbegeleider voeren tenminste eenmaal een evaluatiegesprek met de Stagiair.

Artikel 6 BEOORDELING

- 6.1 De Stagebegeleider vult conform de hieromtrent geformuleerde richtlijnen in de Stageregeling en/of Onderwijs- en Examenregeling een evaluatieformulier in dat beschikbaar wordt gesteld door de universiteit.
- 6.2 De examiner stelt de eindbeoordeling op conform de richtlijnen genoemd in artikel 6.1.
- 6.3 De beoordeling wordt met de Stagiair besproken.
- 6.4 De eindbeoordeling van de Stage berust bij de examiner.

Artikel 7 VERGOEDINGEN

- 7.1 Indien de Stagiair een Stagevergoeding ontvangt, worden door de Stageverlener loonheffing en gebruikelijke premies ingehouden.
- 7.2 Voor zover het betreft onkosten gemaakt door de Stagiair ten gunste van de Stageverlener en het niet betreft reiskosten van het woonadres naar de stagelocatie, komen deze onkosten voor rekening van de Stageverlener en kunnen door de Stagiair bij de Stageverlener worden ingediend, zulks met inachtneming van de door Stageverlener gehanteerde interne normen voor onkostendeclaraties.
- 7.3 Met betrekking tot kosten in verband met woon-werkverkeer kunnen eventueel afspraken worden gemaakt tussen de stagiair en stageverlener.

Artikel 8 VRIJE TIJD EN ZIEKTE

- 8.1 De Stagiair heeft recht op vrije tijd. De opbouw van vrije tijd zal in beginsel gelijk zijn aan de verlofregeling van de Stageverlener. Verzoeken om extra vrije tijd kunnen slechts worden toegestaan door de Stagebegeleider in overleg met de Universiteitsbegeleider.
- 8.2 De regeling voor buitengewoon verlof en de Wet arbeid en zorg gelden in beginsel³ zoals die voor werknemers van de Stageverlener gelden. Indien door de Stagiair meer vrije tijd wordt opgenomen dan het aantal overeengekomen verlofdagen, wordt de Stageperiode verlengd met deze periode.
- 8.3 Voor onderwijsactiviteiten zoals (her)tentamens en Stageterugkomdagen hoeven geen vrije dagen opgenomen te worden.

- 8.4 In geval van ziekte doet de Stagiair daarvan melding aan de Stagebegeleider overeenkomstig de voorschriften van de Stageverlener. Datzelfde gebeurt bij betermelding. Eventuele overeengekomen kostenregelingen zijn gedurende de ziekteperiode en vrije tijd niet van toepassing.
- 8.5 In geval van ziekte langer dan twee weken stelt de Stagiair daarvan ook de Universiteitsbegeleider in kennis.

Artikel 9 HUISREGELS EN AANWIJZINGEN VAN DE STAGEVERLENER

- 9.1 De Stageverlener stelt het huishoudelijk reglement en interne voorschriften en/of gedragscodes zoals die voor het personeel van de Stageverlener van toepassing zijn, beschikbaar aan de Stagiair. De Stagiair is gehouden deze regels in acht te nemen. De Stagiair is gehouden de aanwijzingen van de Stagebegeleider en/of Universiteitsbegeleider op te volgen.
- 9.2 Bij ernstige strijdigheid tussen het huishoudelijk reglement en deze stageovereenkomst bepaalt de Stagecoördinator, Universiteitsbegeleider dan wel de Examencommissie of de stagiair onder het huishoudelijk reglement van de Stageverlener de Stage mag aanvangen.

Artikel 10 VERTROUWELIJKE INFORMATIE

- 10.1 De Stagiair/Universiteit en de Stageverlener zijn verplicht tot geheimhouding van de kennis, gegevens en overige informatie die zij van elkaar ontvangen. Daaronder vallen de bedrijfsgeheimen van deze partijen die Stagiair/Universiteit en Stageverlener gedurende de stageperiode bekend zijn geworden en waarvan partijen weten c.q. in redelijkheid kunnen vermoeden dat deze geheim dienen te worden gehouden en niet aan derden bekend mogen worden gemaakt, hierna aangeduid als "Vertrouwelijke Informatie". Deze geheimhouding geldt voor onbepaalde tijd.

Alle informatie en ontwikkelde resultaten in het kader van de stageopdracht worden door partijen vertrouwelijk gehouden totdat de rapportage van de Stage gereed is en de afspraken tussen Stageverlener en Stagiair/Universiteit over de publicatie en de vertrouwelijkheid ervan is vastgelegd overeenkomstig artikel 12.

De geheimhouding geldt niet in die gevallen dat Vertrouwelijke Informatie, in het kader van de beoordeling en begeleiding van de stageopdracht (bijv. het Stageverslag of het afstudeerrapport), noodzakelijkerwijs moet worden gedeeld met de Universiteit. De Stagiair mag deze Vertrouwelijke Informatie enkel delen met de Universiteit nadat

3 Hier valt bijvoorbeeld niet het zorgverlof onder. Ook vallen stagiaires niet onder de verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts.

Stageverlener hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven. Stageverlener kan tevens voorwaarden verbinden aan het delen van deze Vertrouwelijke Informatie met de Universiteit, zonder evenwel het beoordelen of afstuderen van de Stagiair te beletten. Voor de Stagiair gelden dezelfde regels als voor personeelsleden van Stageverlener waar het gaat om Vertrouwelijke Informatie. Daar waar de Wet bescherming bedrijfsgeheimen⁴ van toepassing is, zal de Stagiair:

- a. zich onthouden van het invoeren van enig recht dat Stagiair mogelijk heeft of mogelijk aan Stagiair toekomt op grond van die Wet als *houder* van die bedrijfsgeheimen en
- b. voldoen aan alle verplichtingen die deze Wet oplegt aan een *houder* van bedrijfsgeheimen, waaronder de verplichting om redelijke maatregelen te nemen die bedrijfsgeheimen geheim te houden.

Stagiair kan Vertrouwelijke Informatie van de Stageverlener, enkel indien nodig en van belang voor de Stage en na voorafgaande schriftelijk afstemming met de Stageverlener, opnemen in een vertrouwelijke bijlage van het Stageverslag.

- 10.2 Wanneer de Stageverlener toestemming heeft gegeven Vertrouwelijke Informatie in het Stageverslag, thesis of rapport op te nemen, zullen de geheimhoudingsverplichtingen zoals neergelegd in dit artikel niet het gehele Stageverslag, thesis of rapport betreffen doch slechts gelden voor de afzonderlijke onderdelen die de Vertrouwelijke Informatie bevatten. Als uitzondering op de in lid 1 van dit artikel genoemde geheimhouding voor onbepaalde tijd zal de geheimhoudingsperiode voor deze onderdelen van het Stageverslag, thesis of rapport zo kort mogelijk zijn, met in beginsel een maximum van twee jaren om IE-rechten te kunnen vestigen, of peer review artikelen te publiceren.

Op basis van een gemotiveerd verzoek kan Stageverlener in overleg treden met de Universiteit om bepaalde Vertrouwelijke Informatie van het Stageverslag, thesis of rapport tot maximaal vijf jaar geheim te houden. Deze langere termijn vraagt om een gedegen argumentatie wat betreft reden en duur van de termijn en wordt onder *Bijzonderheden* op het voorblad van deze overeenkomst opgenomen.

In zeer uitzonderlijke gevallen, zoals bijvoorbeeld langjarige veredelingstrajecten of geneesmiddelenontwikkeling, hierbij inbegrepen lab- en bioinformaticatrajecten die hieraan dienend zijn, of andere bijzonder sensitieve kennis en technologie met negatieve gevolgen voor de nationale veiligheid van ons land en aantasting van de Nederlandse innovatiekracht, kan eventueel een langere termijn worden overeengekomen in overleg met de Universiteit.

- 10.3 Medewerkers van de Universiteit of andere personen die voor de Universiteit werken, die uit hoofde van hun functie en wettelijke taak toegang hebben tot Vertrouwelijke Informatie van de Stageverlener, zijn naast deze overeenkomst gehouden aan de geheimhoudingsplicht conform de CAO voor Nederlandse Universiteiten, beroepscode en/of toepasselijke klachten- en/of geschillenregeling. Voor zover een zodanige medewerker of andere persoon toegang heeft tot Vertrouwelijke Informatie van de Stageverlener, zal:

- a. medewerker zich onthouden van het invoeren van enig recht dat medewerker mogelijk heeft of mogelijk aan medewerker toekomt op grond van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen als *houder* van die bedrijfsgeheimen en
- b. voldoen aan alle verplichtingen die voornoemde Wet oplegt aan een *houder* van bedrijfsgeheimen, waaronder de verplichting om redelijke maatregelen te nemen die bedrijfsgeheimen geheim te houden.

- 10.4 Deze geheimhoudingsverplichting is niet van toepassing op informatie die aantoonbaar:
- a. reeds openbaar toegankelijk was ten tijde van de verkrijging; of
 - b. nadien openbaar toegankelijk is geworden buiten toedoen van of nalatigheid van de partijen; of
 - c. al in het bezit was van de partijen voor aanvang van de Stage, zonder dat deze informatie direct of indirect van Stageverlener danwel Universiteit of Stagiair verkregen is; of
 - d. onafhankelijk is ontwikkeld door de partijen zonder gebruik te maken van de door Stageverlener danwel Universiteit of Stagiair verschaft informatie;
 - e. mag worden vrijgegeven met schriftelijke toestemming van partijen; en/of
 - f. door de partijen verplicht openbaar gemaakt dient te worden bij of krachtens enige wettelijke bepaling, op grond van een onherroepelijk vonnis van de bevoegde overheidsrechter of een anderszins bindend en onaantastbaar besluit van enig bestuursorgaan, enige regelgevende of zelfregulerende instantie of autoriteit, waaronder de Commissie Wetenschappelijke Integriteit van de Universiteit of het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI), met dien verstande dat in een dergelijk geval:
 - I. de Universiteit en in het gegeven geval de Stagiair, de Stageverlener in staat zal stellen zodanige maatregelen te treffen dat het belang van Stageverlener bij geheimhouding kan worden gediend; en
 - II. alleen dat deel van de Vertrouwelijke Informatie openbaar zal worden gemaakt dat is omschreven in de betreffende bepaling of in de betreffende beschikking en zulks alleen aan de daarin genoemde instanties, autoriteiten en (rechts) personen.

⁴ <https://wetten.overheid.nl/BWBR0041459/2018-10-23>

10.5 De Stageverlener zal, in geval de Stageverlener meent dat de Stagiair de geheimhoudingsplicht heeft geschonden of heeft nagelaten redelijke maatregelen te treffen om bedrijfsgeheimen geheim te houden, de Stagiair hierop aanspreken en in overleg treden met de Universiteit. De Universiteit kan in geval van bewezen schending de Stagiair hierop aanspreken en passende maatregelen nemen. De Universiteit is in geen geval aansprakelijk voor schending van de geheimhoudingsplicht door de Stagiair.

Bij vastgestelde aansprakelijkheid van een der partijen bij deze overeenkomst voor schending van de geheimhoudingsplicht is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat op basis van de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering zal worden uitgekeerd.

Vindt geen uitkering door de verzekeraar plaats op grond van aantoonbare opzet of grove nalatigheid dan is in beginsel geen beperking van aansprakelijkheid van toepassing.

Artikel 11 ACHTERGROND INFORMATIE, INGEBRACHT KENNIS, RESULTATEN EN INTELLECTUELE EIGENDOM

11.1 De door Stageverlener ten behoeve van de Stage ingebrachte kennis en know-how (achtergrondinformatie), inclusief daarop rustende rechten van intellectuele eigendom, blijven eigendom van c.q. berusten bij de Stageverlener en creëren buiten het kader van de Stage geen gebruiksrechten. De door de Universiteit ten behoeve van de stage ingebrachte achtergrondinformatie inclusief daarop rustende rechten van intellectuele eigendom blijven eigendom van c.q. berusten bij de Universiteit en creëren geen gebruiksrechten.

11.2 De intellectuele eigendomsrechten op de door Stagiair gegenereerde resultaten in de uitvoering van de Stage, inclusief eventuele in het Stageverslag, thesis of andere onderzoeksbevindingen zoals rapporten, beschreven machinetaal en/of broncodes, maar exclusief de auteursrechten op het Stageverslag/thesis/rapport, komen toe aan de Stageverlener, tenzij:

- a. De Universiteit kan aantonen dat het een substantiële bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van de gegenereerde resultaten; of
- b. De door de Stagiair gegenereerde resultaten (waaronder know how of een uitvinding) die niet gerelateerd zijn aan het onderwerp van de stageopdracht en uitsluitend zijn geschreven, gemaakt of uitgevonden door de Stagiair tijdens de vrije tijd en zonder gebruik van Vertrouwelijke Informatie, achtergrondinformatie en voorzieningen van Stageverlener.

De auteursrechten op Stageverslagen, de thesis en andere onderzoeksbevindingen zoals rapporten zijn het intellectuele eigendom van de Stagiair.

11.3 Stagiair draagt, voor zover nodig, de in artikel 11.2 genoemde aan Stageverlener toekomende intellectuele eigendomsrechten bij voorbaat over aan Stageverlener en levert deze aan Stageverlener, welke overdracht en levering Stageverlener aanvaardt. Stagiair doet op verzoek van Stageverlener alles dat verder noodzakelijk is om deze intellectuele eigendomsrechten over te dragen, zoals het ondertekenen van documenten die nodig zijn voor de overdracht, aanvraag en/of registratie van deze intellectuele eigendomsrechten.

11.4 Indien Stagiair volgens toepasselijk recht (bijvoorbeeld de octrooiwet of auteurswet) en zoals uitgewerkt in de bijlage: 'Addendum richtsnoer IER en studenten', dat onderdeel is van deze stageovereenkomst, recht heeft op een vergoeding wegens gemis aan intellectueel eigendomsrecht, is Stageverlener als de gerechtigde verantwoordelijk voor de betaling hiervan.

11.5 In het kader van de Stage gemaakte prototypen en werkproducten (inclusief eventuele kruisingen van genetisch materiaal, opgestelde DNA-profielen, celculturen, etc.) zijn eigendom van de Stageverlener, tenzij door partijen anders is overeengekomen.

11.6 De Universiteit is te allen tijde, royalty-free, gerechtigd de niet vertrouwelijke resultaten van de Stage voor interne niet-commerciële researchdoeleinden, onderwijs-, PR en/of publicatiedoel-einden aan te wenden.

11.7 Indien Stagiair een voor octrooi vatbare uitvinding heeft gedaan, zal de Stageverlener er zorg voor dragen dat de Stagiair als uitvinder of mede-uitvinder in respectievelijk de octrooiaanvraag en het octrooi wordt vermeld.

11.8 Indien de Universiteit kan aantonen dat zij een substantiële bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van gegenereerde resultaten, dan komen de rechten op deze resultaten en intellectuele eigendom toe aan de Universiteit. Indien het recht op de uiteindelijke resultaten, waaraan de Universiteit een substantiële bijdrage heeft geleverd, ondeelbaar is c.q. niet in deelrechten kan worden opgesplitst, is sprake van een gezamenlijk intellectueel eigendomsrecht van zowel de Universiteit als Stageverlener. Om gezamenlijk intellectueel eigendom zoveel mogelijk te voorkomen, is de Universiteit in voorkomende gevallen bereid om tegen een (nader overeen te komen) marktconforme vergoeding het eigendom van de resultaten en intellectuele eigendomsrechten aan Stageverlener over te dragen. De Universiteit krijgt in dit geval van Stageverlener een gratis licentie voor onderwijs, niet-commercieel onderzoek, publicatie- en PR-doeleinden. De overdracht van aan Universiteit toekomende intellectuele eigendomsrechten aan Stageverlener mag door de Universiteit niet op basis van onredelijke gronden worden onthouden. Indien er (gezamenlijke) rechten op resultaten zijn die toekomen aan de Universiteit, zullen Stageverlener en Universiteit voor de

afstudeerzitting vastleggen welke rechten op de resultaten (1) gezamenlijk eigendom, (2) eigendom van Universiteit of (3) eigendom van Stageverlener zijn.

- 11.9 Partijen zullen elkaar voorafgaand aan enige publicatie en, indien van toepassing, voorafgaand aan registratie van rechten van intellectuele eigendom, schriftelijk informeren over door hen gegenereerde resultaten in de Stage en daarop rustende of te vestigen intellectuele eigendomsrechten.
- 11.10 Alle kosten verbonden aan een aanvraag en/of instandhouding van een octrooi zullen door de aanvragende partij worden gedragen, tenzij anders wordt overeengekomen.
- 11.11 Bovenstaande bepalingen zijn eveneens mutatis mutandis van toepassing op een source code die in het afstudeerproject ontwikkeld is.

Artikel 12 RECHT OP OPENBAARMAKING

- 12.1 Indien Stagiair een presentatie houdt wordt het Stageverslag, thesis of rapport, openbaar gemaakt. Onder openbaar maken valt ook het uploaden in de repository van de Universiteit zoals beschreven in artikel 12 lid 2. Stagiair houdt bij openbaarmaking rekening met het gestelde in artikel 10.2 ter zake de embargoregeling. De Stagiair verstrekt Stageverlener uiterlijk één maand voordat het afstudeerrapport officieel wordt ingediend, een concept van het afstudeerrapport (inclusief de titel en samenvatting) en indien gehouden, de voorgenomen openbare eindpresentatie. Stageverlener heeft het recht om het afstudeerrapport onder embargo te laten plaatsen indien Stageverlener van mening is dat zijn (potentiële) rechten inzake intellectueel eigendom of commerciële belangen worden geschaad. De embargoperiode duurt in beginsel maximaal twee jaar, maar kan in uitzonderlijke gevallen worden verlengd tot vijf jaar, met als uitzondering een langere periode voor langjarige innovatietrajecten in de sectoren naast in het geding zijnde kennisveiligheidsaspecten. Verwezen wordt naar *Bijzonderheden* op het voorblad van deze Stageovereenkomst. De verlenging tot vijf jaar of op basis van specifieke *Bijzonderheden* moet worden goedgekeurd door het daartoe bevoegd orgaan van de Universiteit. De goedkeuring mag niet op basis van onredelijke gronden worden onthouden.

Stageverlener heeft in uitzonderlijke gevallen het recht om verwijdering van informatie uit het afstudeerrapport te verlangen teneinde de bedrijfsbelangen te beschermen. Stageverlener maakt de vereiste verwijdering binnen veertien dagen na ontvangst van het concept van het afstudeerrapport kenbaar aan de Stagiair. Indien hierdoor informatie is verwijderd die nodig is voor de beoordeling van het afstudeerrapport door de Universiteit, kan die informatie in een vertrouwelijke bijlage opgenomen worden. Stageverlener bepaalt of

en welke informatie in een vertrouwelijke bijlage mag worden opgenomen. Het gestelde in artikel 10.2 is van toepassing op de vertrouwelijke bijlage.

Indien de Universiteit van mening is dat door het ontbreken van informatie het afstudeerrapport niet afdoende kan worden beoordeeld waardoor het afstuderen wordt belet, gaan de Universiteit en Stageverlener met elkaar in overleg om binnen een redelijke termijn tot een redelijke en billijke oplossing voor alle partijen te komen.

- 12.2 Stagiair geeft bij het uploaden van het Stageverslag, thesis of rapport de Universiteit het recht dit rapport openbaar te maken via de repository. De vertrouwelijke bijlage wordt door Stagiair niet geüpload.
- 12.3 Bij een overeengekomen embargo zal het embargo niet van toepassing zijn op de metadata in de repository van de Universiteit. Als een embargo is verleend, dan checkt Stageverlener voordat Stagiair het rapport uploadt of de titel, samenvatting of andere metadata in formulering herzien moeten worden. Een en ander laat onverlet het recht van Stagiair om het volledige afstudeerrapport aan de Universiteitsbegeleider en/of examinatoren te overhandigen.

Artikel 13 KOSTEN EN LICENTIES SOFTWAREGEBRUIK

- 13.1 Softwareprogramma's die door de Universiteit beschikbaar worden gesteld voor educatief gebruik mogen niet worden aangewend voor commerciële doeleinden.
- 13.2 Voor zover de Stageverlener en/of de Stagiair commerciële belangen hebben bij het eventueel te realiseren toepassingsgericht product, worden eventuele extra kosten die Stagiair bij de uitvoering hiervoor moet maken (onder meerkosten software en licentieverplichtingen) door de Stageverlener gedragen, tenzij anders overeengekomen.
- 13.3 De Universiteit is niet aansprakelijk voor de kosten als bedoeld in het tweede lid.

Artikel 14 PERSOONSGEGEVENS

- 14.1 De Stagiair zal ten aanzien van persoonsgegevens, voor zover deze gebruikt worden tijdens de Stage, strikte geheimhouding betrachten en alle gestelde beleids- en veiligheidsvoorschriften in acht nemen en deze persoonsgegevens niet kopiëren naar mobiele datadragers. Stageverlener is verantwoordelijk voor een deugdelijke voorlichting aan Stagiair over de geldende beleids- en veiligheidsvoorschriften van Stageverlener dienaangaande.
- 14.2 De Stageverlener verwerkt de persoonsgegevens van de Stagiair slechts voor de uitvoering van deze Stageovereenkomst. De Stageverlener zorgt ervoor dat de gegevensverwerking conform de Algemene Verordening Gegevensverwerking plaatsvindt. Dit houdt in dat de Stageverlener:

- a. niet meer gegevens van de Stagiair verwerkt dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de Stageovereenkomst;
- b. zorg draagt dat de gegevens juist zijn;
- c. gegevens niet langer bewaard worden dan nodig is voor de uitvoering van de Stageovereenkomst;
- d. ervoor zorgt dat slechts de daartoe aangewezen personen toegang hebben tot de gegevens van de Stagiair.

De Stagiair kan zich ten aanzien van de gegevensverwerking beroepen op zijn rechten conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Artikel 15 GESCHILLEN STAGE

- 15.1 Bij problemen tijdens de Stage proberen de Stagiair en de Stagebegeleider deze allereerst in goed overleg op te lossen.
- 15.2 Indien het overleg tussen Stagiair en Stagebegeleider niet leidt tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing, kunnen voornoemde geschillen worden voorgelegd aan de Universiteitsbegeleider.
- 15.3 Indien de Stagebegeleider, de Universiteitsbegeleider en de Stagiair niet tot een oplossing kunnen komen, worden de geschillen voorgelegd aan de Stagecoördinator en/of afhankelijk van het belang van het geschil de opleidings- c.q. de onderwijsdirecteur dan wel de Examencommissie.

Artikel 16 VERZEKERING EN AANSPRAKELIJKHEID

- 16.1 De Stageverlener is conform artikel 7:658 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek of gelijkwaardige wet- en regelgeving geldend in het land waar de Stageactiviteiten plaatsvinden, aansprakelijk voor letsel of schade, die de Stagiair zelf mocht lijden tijdens de uitoefening van de Stageactiviteiten.⁵
- 16.2 Voor schade veroorzaakt door de Stagiair jegens derden tijdens het uitvoeren van de Stagewerkzaamheden is de Stageverlener aansprakelijk. Stageverlener is op grond daarvan niet aansprakelijk als aantoonbaar aan de zorgplicht is voldaan en/of indien sprake is van aantoonbare bewuste roekeloosheid of opzet aan de kant van de Stagiair.
- 16.3 De Stagiair is verplicht zelf een particuliere WA verzekering en een verzekering⁶ tegen ziektekosten af te sluiten en (aan te bevelen) een ongevallenverzekering.

⁵ Deze aansprakelijkheid kan per definitie niet worden uitgesloten.

Ter toelichting:

- In eerste instantie is de Stageverlener op grond van hoofdstuk 6, artikel 170 BW aansprakelijk voor schade door ondergeschikten (in casu vallen ook stagiairs hieronder) jegens derden en op grond van artikel 7:661 BW voor schade die de Stagiair toebrengt aan eigendommen van Stageverlener zelf.
- Geeft de aansprakelijkheidsverzekering van de Stageverlener in het onwaarschijnlijke geval geen of onvoldoende dekking, dan dient de Stagiair eerst zijn eigen particuliere WA-verzekering aan te spreken; is in voormelde acties geen dekking te vinden dan kan mogelijk nog de collectieve aansprakelijkheidsverzekering van de universiteit (indien afgesloten) als vangnet gelden voor acties van derden inzake wettelijke aansprakelijkheid.
- Aan de Stagiair wordt dringend aanbevolen om zelf een ongevallenverzekering af te sluiten.
- Schade met of door een motorvoertuig is uitgesloten van dekking door de Universiteit.

⁶ Zie link: [U studeert of loopt stage | Wet Langdurige Zorg \(Wlz\) | SVB](#)

- 16.4 Als secundaire dekking kan de Universiteit eventueel voor haar studenten en Stagiairs een collectieve aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering hebben afgesloten.
- 16.5 De Stageverlener zal alles in het werk stellen om de Stagiair te beschermen tegen elke vorm van intimidatie of discriminatie op de werkplek.
- 16.6 Indien de Stagiair werkt met genetisch materiaal, dient de Stagiair het materiaal te gebruiken in overeenstemming met alle wetten en overheidsvoorschriften en richtlijnen die van toepassing zijn op het materiaal, inclusief, waar van toepassing, de voorwaarden van het land waar het materiaal zijn oorsprong vindt (Mutually Agreed Terms (MAT)) en/of voorafgaande geïnformeerde toestemming (Prior Informed Consent (PIC)) en het op verzoek alle vereiste vergunningen aan de Universiteit te verstrekken.

Artikel 17 BEËINDIGING STAGEOVEREENKOMST

- 17.1 Een Stage eindigt:
 - a. Aan het einde van de overeengekomen periode;
 - b. Zodra de Stagiair zijn inschrijving beëindigt als student van de Universiteit;
 - c. Bij onderling goedvinden van partijen; of
 - d. Bij faillissement, surseance of ontbinding van de rechtspersoon van de Stageverlener.
- 17.2 De Stageverlener is gerechtigd om, na de Stagebegeleider en de betrokken Stagiair gehoord te hebben, de Stageovereenkomst terstond te beëindigen:
 - a. Indien de Stagiair naar het oordeel van Stageverlener herhaaldelijk en ondanks waarschuwing de voorschriften of aanwijzingen van de Stagebegeleider niet opvolgt en/of zich anderszins zodanig gedraagt dat van de Stageverlener redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de Stageverlener medewerking aan de Stage blijft verlenen.
 - b. Indien de Stagiair of de Universiteit de geheimhoudingsverplichtingen ex artikel 10 jegens de Stageverlener niet nakomt.

Van een beslissing als vermeld onder a en b geeft de Stageverlener door tussenkomst van de Stagebegeleider onverwijld kennis aan de Universiteitsbegeleider.
- 17.3 De Universiteit is gerechtigd om, na de Stagebegeleider en de betrokken Stagiair gehoord te hebben, de Stageovereenkomst terstond te beëindigen en de Stagiair terug te trekken:

- a. Indien naar het oordeel van de Universiteit de Stage niet voldoet aan de onderwijsdoelstellingen of anderszins niet verloopt in overeenstemming met wat is afgesproken in deze Stageovereenkomst, dan wel van de Stagiair redelijkerwijs niet gevraagd kan worden de Stage bij de Stageverlener voort te zetten.
 - b. Wanneer regelingen met betrekking tot de privacy en ongewenste omgangsvormen zijn geschonden. Van een dergelijke beslissing stelt de Universiteit door tussenkomst van de Universiteitsbegeleider onverwijld de Stagebegeleider in kennis.
- 17.4 De Stagiair is gerechtigd, na afstemming met de Stagebegeleider en Universiteitsbegeleider de Stageovereenkomst terstond te beëindigen indien in redelijkheid van de Stagiair niet gevergd kan worden dat de Stagiair de Stage verder zal voortzetten.
- 17.5 Rechten en verplichtingen die naar hun aard de beëindiging van de Overeenkomst zouden moeten overleven, zoals die met betrekking tot het niet openbaar maken van vertrouwelijke informatie en persoonlijke gegevens, blijven ook na de beëindiging van deze overeenkomst in stand.

Artikel 18 OPSCHORTENDE VOORWAARDE

- 18.1 De overeenkomst wordt gesloten onder de opschortende voorwaarde dat Stagiair uiterlijk bij aanvang van de Stageperiode voldoet aan de voorwaarden om toegelaten te worden tot de Stage. De exacte voorwaarden voor toelating tot de Stage zijn genoemd in de van toepassing zijnde onderwijs- en examenregeling en/of Stageregeling.

Artikel 19 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

- 19.1 Nederlands recht is van toepassing op de deze Stageovereenkomst.
- 19.2 Indien zich een geschil voordoet, zullen partijen conform het bepaalde in artikel 15 van deze 'voorwaarden Stageovereenkomst' zich inspannen om hier in onderling overleg een oplossing voor te vinden. Als partijen daarin niet slagen, zullen zij zich wenden tot de rechtbank in het arrondissement van de vestigingsplaats van de Universiteit. De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd kennis te nemen van het geschil.

Artikel 20 SLOTBEPALING

- 20.1 In geval deze Stageovereenkomst conflicteert met een andere door de Stagiair te ondertekenen overeenkomst met de stageverlener, gaat deze Stageovereenkomst voor.
- 20.2 Bij interpretatieverschillen met de Engelse versie van deze overeenkomst zal de Nederlandse tekst leidend zijn.

(digitale) paragrafen

Universiteit

Stageverlener

Stagiair